

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10855110>

ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ И СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА

Чумакова Ангелина Алексеевна

студентка 4 курса направления Педагогика и психология дошкольного образования, факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета

АННОТАЦИЯ

Проблема творчества и развития творческих способностей детей является сложной для исследования, но рассмотрение различных подходов к ней остается актуальным в настоящее время.

Ключевые слова: *творчество, способности, креативность, развитие, формирование, идея, понятие.*

В концепции творческих способностей, во всех случаях, выделяются такие аспекты, как самостоятельность в выборе задач, множественность возможных решений и высокий уровень познавательной активности. В настоящее время современные психологи и педагоги активно исследуют проблему творческих способностей, в частности, детских. Проведенный научный анализ зарубежных источников свидетельствует о большом внимании, уделяемом этой проблеме за рубежом. Там справедливо полагают, что чем раньше будут выявляться и развиваться эти способности, тем больше общество получит выгоды в будущем.

Сложность данной проблемы обусловлена огромным количеством разнообразных факторов, которые влияют на формирование и проявление творческих способностей. Эти факторы можно обобщить в три основные группы. Первая группа включает природные задатки и индивидуальные

особенности, определяющие формирование творческой личности. Вторая группа связана с влиянием социальной среды на развитие и проявление творческих способностей. Наконец, третья группа касается зависимости развития креативности (творческих проявлений) от характера и структуры деятельности. Изучение и анализ этих факторов в их взаимосвязи позволяет определить методы целенаправленного развития творческих способностей у детей. Особый интерес представляет изучение теоретических позиций и эмпирических данных, представленных зарубежными психологами в отношении природы и условий развития творческой индивидуальности. В их работах пересматриваются теоретические основы творчества, критерии диагностики творческих способностей и умственных способностей в целом, ищутся источники креативности и условия, способствующие развитию творческого потенциала, а также разрабатываются методики, позволяющие исследовать креативность детей экспериментальным путем. Критерии и показатели креативности изучаются во многих исследованиях.

Так, Дж. Гетцельс и Ф. Джексон проводят исследования высокотворческих детей, П. Торренс собрал 84 определения креативных личностей, М. Воллах и Н. Коган выделяют 4 группы по выраженности творческих способностей, Е. Торренс создал тестовую методику исследования творческого процесса и так далее.

В настоящее время в педагогической психологии возрастает интерес к вопросам творчества. Многие исследования, посвященные природе творчества и разработке методик диагностики творческих способностей у детей, были проведены такими авторами, как Л.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, А.Б. Запорожец и другими. Однако не было обнаружено работ, в которых было бы проанализировано детское творчество и его механизмы «в глубину».

Вопросы формирования и развития креативности у дошкольников остаются малоизученными, исследования по изучению возможностей развития

творческих способностей дошкольников на различных занятиях в дошкольных учреждениях также проведены недостаточно.

Тем не менее, рассмотрев ряд работ, можно выделить некоторые общие принципы подхода к решению данной проблемы. Они основываются на практической направленности и характеризуют все рассмотренные исследования. Однако единая и систематическая теория творчества и развития творческих способностей до сих пор отсутствует.

Одной из наиболее глубоких работ по изучению механизма творчества является труд П.К. Энгельмейера. Он анализирует механизм творческого процесса следующим образом: "Человеческое творчество представляет собой сочетание трех функций: желания, знания и умения. Функция желания (интуиции) является первым актом, функция знания (рассуждения) – вторым актом, а функция умения (расчленения) – третьим актом. Механизм этих актов можно описать следующим образом: первый акт начинается с интуитивного озарения или открытия, процесс синтеза нового продукта из прежнего опыта происходит под влиянием "потенциала души". Результатом являются идеи, понятия, суждения, формы, образы, движения, эмоции и желания. Вторым актом является последующая переработка продукта, причем это происходит сознательно. Цель этого этапа заключается в очищении продукта от гипотетических примесей и разработке плана действий. Третий акт представляет собой непосредственное воплощение продукта, а для его реализации требуется ловкость, навык и мастерство. "Снижение важности третьего акта творчества, то есть борьбы с материей, характерно для интеллектуальной среды", – отмечает Энгельмейер.

Идеи Энгельмейера нашли свое продолжение в работе Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. Изучая научное творчество, он также выделяет три основных элемента: накопление фактов, осуществляемое путем наблюдения и экспериментов; возникновение самой идеи; развитие идеи, то есть ее воплощение.

В отношении художественного творчества Б.Л.Лезиным был описан механизм творчества, выделяющий стадии работы, бессознательного творчества и вдохновения.

Итак, подводя итоги данной статьи, можно сделать следующие выводы:

- Понятие творчества имеет множество аспектов и было исследовано философами, психологами и педагогами, особенно активно в конце XIX - начале XX века.

- Творческая и обычная деятельность различаются, причем творческая деятельность всегда характеризуется новизной. Любая деятельность может быть творческой, но не всякая деятельность является творчеством.

- Творческие способности, включая эстетические, являются индивидуально-психологическими особенностями, которые отличают одного человека от другого. Они влияют на успешность выполнения деятельности и не сводятся только к знаниям и умениям, но также определяют быстроту и легкость овладения этими знаниями.

- Под термином "творческие способности" мы будем понимать способность ребенка к созданию нового в любой сфере деятельности, включая эстетическую.

- Анализируя понятие способностей, в том числе творческих, мы приходим к выводу, что они зависят от генетических факторов, но в большей степени подвержены влиянию социума, таких как воспитание и образование, и могут быть развиты.

- Философы, психологи и педагоги уделяют большое значение развитию творческих способностей. Однако природа творческих способностей остается недостаточно изученной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Терехова, О. Е. (2023). Сущность, содержание и механизм формирования нравственных чувств старших дошкольников. GOLDEN BRAIN, 1(17), 107-112.

2. Терехова, О. Е. (2023, January). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. In International Scientific Conference "Innovative Trends In Science, Practice And Education" (Vol. 2, No. 1, pp. 30-36).

3. Терехова, О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. Research And Education, 110.

4. Ким, И. Н. (2023). Особенности использования цифровых технологий в дошкольном образовании. In Наука, технологии, инновации для развития экономики и общества (pp. 37-39).

5. Ким, И. Н. (2023). Значение цифровизации дошкольного образования в современном обществе. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 55-57.

6. Терехова, О. (2022). Развитие творческих процессов–результат совершенствования психических функций. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(23), 17-20.